

ZAMONAVIY LINGVISTIKADA O`ZBEK VA INGLIZ TILI MORFEMALARNI KONFRONTATIV O`RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Rasulova Surayyoxon Erkinjon qizi – Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649637>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi zamonaviy tilshunoslikning jadal rivojlanayotgan yoʻnalishlari – sunʼiy intellekt va korpus lingvistikasi – doirasida oʻzbek va ingliz tillari morfemalarini qiyosiy oʻrganish masalasiga bagʻishlanadi. Maqolada oʻzbek (aglyutinativ) va ingliz (analitik) tillarining morfologik tuzilishidagi farqlar, xususan, morfemalarning strukturaviy-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tillararo izomorfizm va allomorfizm hodisalari konfrontativ metod asosida yoritilgan boʻlib, oʻzbek tilidagi fors-tojik tillaridan oʻzlashgan be- prefiksi hamda ingliz tilidagi un-, in-, non- kabi inkor prefikslari va -less qoʻshimchasining funksional-semantik oʻxshashliklari qiyoslanadi. Shuningdek, oʻzbek tilida inkor va mahrumlik (privativ) maʼnolarini ifodalovchi vositalarning (be-, -siz kabi) qoʻllanish imkoniyatlari hamda ularni mashina tarjimasida toʻgʻri aniqlash va moslashtirishning amaliy ahamiyati nazariy jihatdan asoslanadi.

Kalit soʻzlar: Konfrontativ lingvistika, morfema, aglyutinatsiya, analitik tillar, izomorfizm, allomorfizm, sunʼiy intellekt, korpus lingvistikasi, privativ maʼno.

ABSTRACT. This research is devoted to the comparative study of Uzbek and English morphemes within the rapidly evolving frameworks of artificial intelligence and corpus linguistics. The article analyzes the morphological structural differences between Uzbek (agglutinative) and English (analytic) languages, specifically focusing on the structural-semantic properties of morphemes. Through a confrontative method, cross-linguistic isomorphism and allomorphy are explored, comparing the functional-semantic similarities between Persian-Tajik loanword prefixes such as be- in Uzbek and English negative prefixes like un-, in-, non-, as well as the suffix -less. Furthermore, the theoretical grounds for the use of privative markers (such as be- and -siz) in Uzbek are established, emphasizing the practical significance of their accurate identification and adaptation in machine translation systems.

Keywords: confrontative linguistics, morpheme, agglutination, analytic language, isomorphism, allomorphy, artificial intelligence, corpus linguistics, privative meaning.

АННОТАЦИЯ. Данная исследовательская работа посвящена сопоставительному изучению морфем узбекского и английского языков в рамках стремительно развивающихся направлений современной лингвистики — искусственного интеллекта и корпусной лингвистики. В статье анализируются различия в морфологической структуре узбекского (агглютинативного) и английского (аналитического) языков, в частности, структурно-семантические свойства морфем. На основе конформативного метода освещаются явления межъязыкового изоморфизма и алломорфизма, проводится сопоставление функционально-семантического сходства заимствованного из персидско-таджикского языка префикса be- в узбекском языке с английскими отрицательными префиксами un-, in-, non- и суффиксом -less. Также теоретически обосновываются возможности использования средств выражения отрицания и привативного значения (таких как be-, -siz) в узбекском языке, подчеркивается практическая значимость их точной идентификации и адаптации в системах машинного перевода.

Ключевые слова: конфронтативная лингвистика, морфема, агглютинация, аналитический язык, изоморфизм, алломорфизм, искусственный интеллект, корпусная лингвистика, привативное значение.

Kirish

Qiyosiy tilshunoslik zamonaviy lingvistikaning muhim yo`nalishlaridan biri bo`lib, turli tillarning struktur, semantik va funksional xususiyatlarini o`zaro taqqoslash orqali ularning o`xshash va farqli jihatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu yo`nalish doirasida tillararo izomorfizm va allomorfizm hodisalari o`rganilib, til birliklarining universalligi hamda milliy o`ziga xosligi aniqlanadi.

Kontrastiv tahlil ayniqsa morfologik sathda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har bir til o`zining tipologik xususiyatlariga ko`ra morfemalarni turlicha ifodalaydi. Masalan, o`zbek tilida agglutinative tizim ustun bo`lib, grammatik ma`nolar asosan suffikslar orqali ifodalanadi, ingliz tili da esa analitik vositalar va prefiksial elementlar keng qo`llaniladi. Shu bois, o`zbek tilidagi be-, -siz, -li, kabi morfemalarni ingliz tilidagi un-, in-, non-, -less, -ful, -y, -ous kabi birliklar bilan qiyoslash ularning funksional –semantik xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Bunday qiyosiy tadqiqotlar nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy sohalarda, xususan, tarjimashunoslik va mashina tarjimasini tizimlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Muhokama.

O`zbek tili morfologik qurilishi asosan agglyutinativ xarakterga ega bo`lib, unda derivatsion (so`z yasovchi) morfemalar tizimi ustuvorlik qiladi. Xususan, fors- tojik tillaridan o`zlashgan be- va ba- prefikslari tilimizning leksik qatlamida alohida o`rin tutadi. Mazkur old qo`shimchalar asosan tarixiy o`zlashmalar tarkibida faol qo`llanilgan bo`lib, hozirgi kunda ularning derivatsion imkoniyatlari birmuncha cheklangan (arxaiklashgan) hisoblanadi.

Zamonaviy o`zbek tilida inkor ma`nosini ifodalashda asosan turkey qatlamga mansub –siz affiksi dominantlik qilmoqda. Biroq, funksional-semantik jihatdan be- prefiksi va -siz suffiksi har doim ham o`zaro absolyut sinonim bo`la olmaydi. Ya`ni lisoniy kontekstda ularning biri ikkinchisining o`rnini qoplashda semantic cheklovlar yoki uslubiy farqlanishlar mavjudligi kuzatiladi.

Masalan, bema`ni – ma`nosiz

Befoyda- foydasiz

Beadab- odobsiz

Bechora –chorasiz

Lekin bexosdan so`ziga –siz qo`shimchasini qo`llay olmaymiz.

Ingliz tilida un-, non-, prefikslari hamda –less suffiksi inkor yoki yo`qlik ma`nosini ifodalovchi asosiy derivatsion morfemalar hisoblanadi. Biroq ushbu morfemalar funksional jihatdan o`xshash bo`lishiga qaramay, ular o`zaro erkin almashinib qo`llanilmaydi. Bu holat ularning etimologik kelib chiqishi, fonetik moslashuvi hamda leksik-smantik cheklovlari bilan izohlanadi.

Xususan, -less suffiksi o`zbek tilidagi –siz qo`shimchasiga ma`lum darajada yaqin bo`lib, asosan otlarga qo`shilib sifat hosil qiladi va “yo`qlik” ma`nosini ifodalaydi. Masalan, hope-hopeless; home-homeless.

Ushbu jihat uni o`zbek tilidagi umidsiz, uysiz kabi shakllar bilan funksional- semantik qiyoslash imkonini beradi.

Un- prefiksi esa ingliz tilidagi keng qo`llaniladigan inkor morfemalaridan biri bo`lib, asosan sifatlar va ayrim fe`llar bilan ishlatiladi. Masalan, unhappy, unnecessary, unclear. U

ko`proq germanik kelib chiqishli so`zlar bilan moslashadi va umumiy nutqda faol qo`llaniladi.

In- prefiksi esa asosan lotin tilidan kirib kelgan so`zlar bilan ishlatiladi va fonetik muhitga qarab im-, il-,ir- shakllariga o`zgaradi. Masalan, inaccurate, impossible, illegal, irregular. Ushbu prefiks ko`proq rasmiy va akademik uslubga xos birliklarda uchraydi.

Non – prefiksi esa neytral yoki rasmiy inkor ma`nosini ifodalab, turli so`z turkumlari bilan nisbatan erkin qo`llaniladi. Masalan, nonexistent, nonstandard, nonverbal. U ko`pincha ilmiy, texnik va rasmiy matnlarda keng uchraydi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari o`zbek va ingliz tillarida inkor hamda mavjudlik ma`nolarini ifodalovchi morfemalar tizimi o`rtasida muayyan o`xshashlik va farqlar mavjudligini ko`rsatdi. O`zbek tilida be-, ba- prefikslari hamda –siz suffiksi, ingliz tilida esa un-, in-, non-prefikslari va –less suffikslari mavjudlik va egalik ma`nosini ifodalashda muhim rol o`ynaydi. Shu bilan birga, -li hamda ingliz tilidagi –ful,-y, -ous suffikslari mavjudlik va egalik ma`nosini bildiradi.

Biroq ushbu morfemalar o`zaro erkin almashinmaydi, chunki ularning qo`llanilishi fonetik, etimologik va semantic qoidalarga bog`liq. Tadqiqot natijalari tillararo o`xshashlik va farqlarni aniqlashda qiyosiy tahlilning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko`rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Abdullayev, R. (2003). O`zbek tilining morfologiyasi. Toshkent: O`qituvchi.
2. Ashurov, Sh. (2010). Zamonaviy o`zbek tili morfologiyasi. Toshkent: Fan.
3. Gulomov, A. (1985). O`zbek tilining morfologiyasi. Toshkent: O`qituvchi.
4. O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. (2005). O`zbek tili izohli lug`ati. Toshkent.
5. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
6. Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Jo`raqulova, H. (2022). Problems of translation of the Uzbek prefix “be-“ into English. Pedagogical International Research Journal.